

Forschungsdaten-Service-Canvas

Idee:

Entworfen von:

Datum:

Version:

Mögliche Partner

Welche anderen Infrastruktureinrichtungen kommen als Partner in Frage?
Welche Partner aus der Forschung kommen in Frage?
Welche Kontakte gibt es bereits?
Welche Ressourcen bringen die Partner mit?
Welche Tätigkeiten übernehmen die Partner?

Tätigkeiten

Was sind die Kern-Tätigkeiten ...
- zur Bereitstellung des neuen Services? (Erfüllung Nutzen-Versprechen)
- zur Bekanntmachung und Verbreitung des Services?
- zur Pflege der Nutzerbeziehungen?
- zur Finanzierung des Services?

Kategorien

Betreiben des (technischen) Services
Support / Beheben von Schwierigkeiten
Vernetzen / Integration des Service mit anderen Services

Welchen Vorteil bieten wir den Nutzern?

Welche Probleme der Nutzer/Forschenden lösen wir?
Welche ihrer Bedürfnisse befriedigen wir?
Ist der Service neuartig?
Gibt es ein Alleinstellungsmerkmal?
Gibt es konkurrierende Services?
Gibt es Alternativen, z.B. die Nutzung von internationalen Services?
Bieten wir den Services auch für Nutzer anderer Fachdisziplinen an?

Aspekte:

Leistungsfähigkeit, Anpassbarkeit, Aufwand, schnelle Problemlösung ("Getting the job done"), Ansprechende und performante Nutzeroberfläche, Verfügbarkeit, Preis ...

Welche Art von Service?

Handelt es sich um einen Service mit technischem Schwerpunkt?
Steht persönliche, beratende Tätigkeit im Vordergrund?
Können Nutzer den Service selbständig nutzen?
Gibt es Nutzer-Communities?

Wer nutzt den Service?

Wird er tatsächlich benötigt?
Lässt sich die Nutzung messen?
Ist der Service sehr speziell für wenige Forschende oder alle Forschende?
Lassen sich verschiedene Nutzergruppen unterscheiden?

Ressourcen und Anknüpfungspunkte

Knüpft der Service an bestehende Dienste an der Einrichtung an?
Knüpft der Service an bestehendes Know-How an?
Welche Schlüssel-Ressourcen werden (zusätzlich) benötigt ...
- zur Bereitstellung des neuen Services? (Erfüllung Nutzen-Versprechen)
- zur Bekanntmachung und Verbreitung des Services?
- zur Pflege der Nutzerbeziehungen?
- zur Finanzierung des Services?

Kategorien

Physikalisch: Rechenleistung, Speicherbedarf, ...
Intellektuell: Wissen, Lizenzen, Datenzugang, ...
Personal
Finanzen

Wie erreichen und binden wir die Nutzer?

Wie machen wir auf unser Angebot aufmerksam?
Wie sorgen wir für eine einfache Nutzbarkeit des Services?
Können wir den Nutzen des Services für die Nutzer evaluieren?
Wie können wir langfristigen Support garantieren?

Welche Kosten fallen an?

Welche Kosten fallen für wichtige Tätigkeiten und Ressourcen an?
Welche davon sind die höchsten?
Welche Kosten sind variabel, welche fix?
Müssen wir eine große Nutzerzahl haben, um wirtschaftlich zu arbeiten?
Skaliert das Modell?

Was ist das Finanzierungsmodell nach der Förderphase?

Ist eine Produktisierung möglich?
Welche Einnahmequellen sind denkbar?
Welche Summen wären Nutzer bereit zu zahlen?
Wofür geben die Nutzer das Geld jetzt aus?

Arten:

Nutzungsgebühr, Lizenzen, ...

Der Forschungsdaten-Service-Canvas. Jan Polowinski. SLUB Dresden. 2018. CC BY-SA 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

Quelle: Übersetzt und angepasst auf das Thema Infrastruktur-Services, basierend auf "The Business Model Canvas. 2010. Strategyzer.com via Wikimedia Commons".